

МРНТИ 14.29.37

АУТИСТИК СПЕКТРЛІ БҰЗЫЛЫСЫ БАР БАЛАЛАРДА ДЕНВЕР МОДЕЛІН ЕРТЕ ҚОЛДАНУ АСПЕКТІЛЕРІ

А.Қ. АХМЕТ, К.М. ТУГАНБЕКОВА, Н.А. САДВАКАСОВА

Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ.

Денвер моделі (Early Start Denver Model, ESDM) - бұл 18 айдан 48 айға дейінгі аутистік спектрлі бұзылысы бар (АСБ) балалардың дамуын қолдауға бағытталған ерте араласудың инновациялық және ғылыми негізделген тәсілі. Ол қолданбалы мінез-құлықты талдау әдістерін (АВА) табиғи, дамыту және ойын өзара іс-қимылымен біріктіреді, бұл оқуды бала үшін қолжетімді және жағымды етеді. Модельдің негізгі ерекшеліктерінің бірі күнделікті белсенділікке қосу арқылы балаға үйреншікті ортада оқыту болып табылады, бұл алынған дағдыларды жақсы бекітуге мүмкіндік береді.

ESDM баланың ағымдағы даму деңгейін мұқият бағалауға және когнитивтік, сөйлеу, әлеуметтік және моторлық мақсаттарды қамтитын жеке араласу жоспарын құруға негізделеді. Бағдарлама сенсорлық интеграцияны, бірлескен назарды дамыту үшін стратегияларды пайдалануды, сондай-ақ ата-аналар мен отбасының басқа да мүшелерін оқыту процесіне белсенді түрде қосуды көздейді. Ата-аналар үйінде ESDM стратегиясын қолданып, дағдыларды шоғырландыруға ықпал ету үшін арнайы оқытудан өтеді.

Бағдарламаның кешенді тәсілі мен икемділігі оны әрбір баланың жеке қажеттіліктеріне бейімдеуге мүмкіндік береді, бұл модельді ұзақ мерзімді перспективада тиімді етеді. Зерттеулер ESDM-ге қатысатын балалардың сөйлеу, әлеуметтік өзара іс-қимыл және бейімделген мінез-құлық саласында айтарлықтай жақсарғанын көрсетеді. Осылайша, Денвер моделі АСБ баланың толыққанды дамуы үшін қолайлы жағдай жасауға ұмтылатын мамандар мен ата-аналар үшін құнды құрал болып табылады.

Кілтті сөздер: Денвер моделі, аутистік спектрлі бұзылысы бар балалар, ерте араласу, ойын, қарым-қатынас орнату, үйрену, ата-аналардың қатысуы.

АСПЕКТЫ РАННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЕНВЕРСКОЙ МОДЕЛИ У ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

А.Қ. АХМЕТ, К.М. ТУГАНБЕКОВА, Н.А. САДВАКАСОВА

Қарағандық национальнй исследовательский университет имени академика Е.А. Букетова, Республика Казахстан, г. Караганда

Модель Денвера (Early Start Denver Model, ESDM) — это инновационный и научно обоснованный подход раннего вмешательства, направленный на поддержку развития детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) в возрасте от 18 до 48 месяцев. Она объединяет методы прикладного анализа поведения (АВА) с естественными, развивающимися и игровыми взаимодействиями, что делает обучение более доступным и приятным для ребёнка. Одной из ключевых особенностей модели является обучение в привычной для ребёнка среде через включение в повседневные активности, что позволяет лучше закреплять полученные навыки.

ESDM основывается на тщательной оценке текущего уровня развития ребёнка и создании индивидуального плана вмешательства, который включает когнитивные, речевые, социальные и моторные цели. Программа предполагает использование сенсорной интеграции, стратегий для развития совместного внимания, а также активного включения родителей и других членов семьи в процесс обучения. Родители проходят специальное обучение, чтобы они могли применять стратегии ESDM в домашних условиях, способствуя генерализации

навыков.

Комплексность подхода и гибкость программы позволяют адаптировать её под индивидуальные потребности каждого ребёнка, что делает модель эффективной в долгосрочной перспективе. Исследования показывают, что дети, участвующие в ESDM, демонстрируют значительное улучшение в области речи, социального взаимодействия и адаптивного поведения. Таким образом, модель Денвера является ценным инструментом для специалистов и родителей, стремящихся создать благоприятные условия для полноценного развития ребёнка с РАС.

Ключевые слова: модель Денвер, дети с расстройствами аутистического спектра, раннее вмешательство, игра, установление коммуникации, обучение, участие родителей.

ASPECTS OF EARLY USE OF THE DENVER MODEL IN CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS

A.K. AHMET, K.M. TUGANBEKOVA, N.A. SADVAKASSOVA

Karaganda National Research University named after academician E.A. Buketov, Republic of Kazakhstan, Karaganda

The Denver Model (ESDM) is an innovative and evidence-based early intervention approach aimed at supporting the development of children with autism spectrum disorder (ASD) between 18 and 48 months of age. It combines applied behavior analysis (ABA) methods with natural, developmental and game interactions, which makes learning more accessible and enjoyable for the child. One of the key features of the model is learning in a familiar environment for the child through inclusion in daily activities, which allows you to better consolidate the acquired skills.

ESDM is based on a thorough assessment of the current level of development of the child and the creation of an individual intervention plan, which includes cognitive, speech, social and motor goals. The program involves the use of sensory integration, strategies for developing joint attention, as well as the active inclusion of parents and other family members in the learning process. Parents receive special training so that they can apply ESDM strategies at home, contributing to generalization of skills.

The complexity of the approach and the flexibility of the program make it possible to adapt it to the individual needs of each child, which makes the model effective in the long term. Studies show that children participating in ESDM show significant improvements in speech, social interaction, and adaptive behavior. Thus, the Denver model is a valuable tool for professionals and parents seeking to create favorable conditions for the full development of a child with ASD.

Keywords: Early Start Denver Model, children with Autism Spectrum Disorder, early intervention, play, communication, learning, parental involvement..

Кіріспе

Аутистік спектрлі бұзылыстары (АСБ) – баланың ерте жасында байқалатын және әлеуметтік қарым-қатынас, сөйлеу, шектеулі қызығушылықтар мен қайталанатын мінез-құлықтағы қиындықтармен сипатталатын неврологиялық бұзылыс түрі. Бұл мәселе ерекше назар мен арнайы тәсілді қажет етеді, сонымен қатар, тиімді араласу әдістерін қолдануды талап етеді. АСБ-ны түзету бойынша қазіргі заманғы ғылыми тәсілдер арасында Денвердің ерте интервенция моделі, немесе Early Start Denver Model (ESDM), ерекше орын алады [1]. Бұл әдіс 18 айдан 48 айға дейінгі балаларға бағытталған және олардың әлеуметтік, когнитивтік және эмоционалдық дамуын жақсартуға арналған.

Денвер моделі – ойын мен құрылымдық тәсілдерді біріктіретін инновациялық әдіс. Бұл тәсіл баланың жеке қажеттіліктерін ескеріп, жаңа дағдыларды дамытуға бағытталған. Оның негізінде баланың әлеуметтік дағдыларын дамыту, сөйлеу қабілетін жақсарту және танымдық функцияларын белсендіру сияқты негізгі мақсаттар жатыр. Бұл модельді қолдану ерте

жастағы балалардың ми пластикалығының жоғары болуымен байланысты. Яғни, ерте кезеңде дұрыс ұйымдастырылған араласу баланың дамуындағы көптеген қиындықтардың алдын алуға мүмкіндік береді [2].

Материалдар және әдістер

Мақала тақырыбы мен проблемасы бойынша психологиялық-педагогикалық әдебиеттерді теориялық талдау.

Денвер моделі баланың мүмкіндіктерін арттыру үшін әртүрлі мамандардың күшін біріктіруді қарастырады. Оған педагогтар, психологтар, логопедтер және басқа да салалық мамандар қатысады. Мұндай кешенді тәсіл баланың дамуын жан-жақты қолдауға мүмкіндік береді және оның әлеуетін барынша тиімді пайдалануға жағдай жасайды.

Денвер моделі балалардың ерекше қажеттіліктеріне бейімделген және келесі қағидаттарға негізделген [3]:

Жеке тәсілдеме. Әр балаға арнайы жасалған жеке жоспар оның даму деңгейі мен қажеттіліктеріне сәйкес құрылады. Мұндай тәсіл баланың оқу процесіне деген қызығушылығын арттырып, оның белсенді қатысуын қамтамасыз етеді.

Ойын арқылы оқыту. Ойын – баланың негізгі әрекеті ретінде, оның танымдық және әлеуметтік дағдыларын дамытудың құралы ретінде пайдаланылады. Балалар ойын барысында қарым-қатынас жасауды, басқаларды түсінуді және эмоцияларды тануды үйренеді.

Ата-аналардың қатысуы. Ата-аналар баланың дамуына белсенді қатысуы үшін арнайы оқытудан өтеді. Олар модельдің негізгі әдістерін күнделікті өмірге енгізіп, баланың жетістіктерін тұрақты қолдап отырады.

Даму мониторингі. Баланың жетістіктерін жүйелі түрде бағалау және талдау араласу бағдарламасының тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Бұл модельді икемді етіп, баланың өзгеретін қажеттіліктеріне бейімделуге көмектеседі.

Эмоционалдық қолдау. Баламен жұмыс кезінде эмоционалдық тұрақтылыққа баса назар аударылады. Баланың қауіпсіздік пен сенім сезімі жаңа дағдыларды игеруді жеңілдетеді.

Модельді енгізудің алғашқы кезеңінде баланың дағдыларын бағалау жүргізіледі. Бұл бағалау оның сөйлеу, әлеуметтік өзара әрекеттесу, моторика және өз-өзіне қызмет көрсету дағдыларын қамтиды. Алынған деректер негізінде әр балаға арналған жеке бағдарлама әзірленеді. Бағдарламада баланың даму ерекшеліктеріне негізделген 16-дан 24-ке дейінгі нақты мақсаттар белгіленеді [4].

Сабақтар ойын ортасында өтеді, бұл балаларға өздерін еркін сезінуге және жаңа дағдыларды оңай меңгеруге көмектеседі. Мысалы, маман ойыншықтармен ойнауды, қимыл-қозғалыс ойындарын немесе үстел ойындарын қолданады. Сонымен қатар, ата-аналарға үй жағдайында модельдің әдістерін қолдануға арналған ұсыныстар беріледі. Бұл тәсіл тек сабақ кезінде ғана емес, күнделікті өмірде де тұрақты нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік береді [5].

Денвер моделі әртүрлі ортада қолданылады: үйде, балабақшада немесе арнайы орталықтарда. Бұл тәсіл баланың әртүрлі жағдайларда дағдыларды қолдануын жеңілдетеді, бұл аутизм спектріндегі балалар үшін өте маңызды.

Денвер моделі бойынша жұмыс істейтін маман аутистік спектрлі бұзылыстары (АСБ) бар балалардың дамуында маңызды рөл атқарады. Оның қызметі жеке араласу бағдарламаларын жоспарлаудан бастап, оларды іске асыру мен түзетуге дейінгі кең ауқымды міндеттерді қамтиды. Бұл маманның жұмысы жоғары кәсіби дайындықты, сондай-ақ нейропсихология, педагогика және мінез-құлықтық ғылымдар саласындағы білімді қажет етеді. АСБ-ның ерекшелігі мен әртүрлі көріністерін ескере отырып, маман баламен тікелей жұмыс істеп қана қоймай, оның отбасымен және басқа да мамандармен өзара тығыз байланыс орнатады. Бұл оны терапияның негізгі қатысушысына айналдырады.

Маманның басты міндеттерінің бірі – баланың даму деңгейін жан-жақты бағалау. Бұл процесс сөйлеу, әлеуметтік, когнитивтік және моторикалық дағдыларды, сондай-ақ мінез-құлық пен өзіндік қызмет көрсету қабілеттерін талдауды қамтиды. Бағалау үшін Денвер

моделіне бейімделген бақылау тізімдері қолданылады, олар баланың ойындар, күнделікті әрекеттер мен әлеуметтік жағдайларда өзін қалай ұстайтынын анықтауға мүмкіндік береді. Осы ақпарат негізінде маман әр бала үшін 16-дан 24-ке дейінгі нақты мақсаттарды қамтитын жеке бағдарлама әзірлейді. Мұндай әдіс баланың жеке қажеттіліктерін ескеруге және оның әлсіз жақтарын нығайтуға мүмкіндік береді.

Маманның рөлі тек сабақ өткізумен шектелмейді, ол бала үшін қолайлы эмоционалды жағдайды қамтамасыз етеді. Денвер моделі баламен қарым-қатынаста сенімділік пен ынталандыру атмосферасын құруға негізделген. Бұл тәсіл, әсіресе, АСБ балалар үшін маңызды, өйткені оларда қоршаған ортамен байланыс орнату қиындықтары жиі кездеседі. Маман баланың сыртқы әлеммен байланысын жеңілдететін көпір рөлін атқарып, оның әлеуметтік және коммуникативтік дағдыларын дамытуға көмектеседі.

Оқыту процесінің негізгі құралы ретінде ойын пайдаланылады, және маман оны ерекше мұқият таңдайды. Ойындардың түрі баланың қызығушылықтары мен даму деңгейіне сәйкес келуі керек. Мысалы, ойыншықтармен ойнау, қимыл-қозғалыс әрекеттері немесе үстел ойындары арқылы бала жаңа дағдыларды меңгеруге тартылады. Мамандар ойын арқылы тек дағдыларды дамытып қоймай, баланың қарым-қатынас жасауға деген ынтасын арттырады, бұл бірлескен назар мен ынтымақтастық қабілетін жақсартуға ықпал етеді [6]. Осылайша, бала ақпаратты табиғи әрі жеңіл қабылдайды, бұл оқу процесінің тиімділігін арттырады (1-кесте).

1-кесте

Денвер моделіне негізделген маманның негізгі қызметтері

Маманның қызметі	Қызмет сипаттамасы
Баланың дағдыларын бағалау	Әр үш ай сайын маман 1,5 сағаттық сабақ өткізеді. Сабақ барысында ойыншықтармен ойындар, үстел және қимыл-қозғалыс ойындары, тамақтану және басқа да әрекеттер қамтылады.
Отбасымен және басқа мамандармен жұмыс	Бала дамуының барлық салаларын (сөйлеуді түсіну, әлеуметтік дағдылар, ойын, ұсақ және ірі моторика, жеке тәуелсіздік, қалаусыз мінез-құлық) қамтитын 16–24 нақты мақсат құрастырады.
Отбасына қолдау көрсету	Дәретке үйрету, ұйқы және тамақтану мәселелерін шешу, баланың келесі оқыту ортасына бейімделуін жоспарлау сияқты қосымша қажеттіліктерді шешуге көмектеседі.
Отбасын оқыту	Ата-аналарды күнделікті өмірде Денвер моделі әдістерін енгізуге үйретеді.
Сабақтарды ұйымдастыру	Балаға арналған жеке мақсаттар бойынша түрлі жағдайларда (жеке сабақ, топтық бағдарлама, үй, балабақша) жұмыс істейді.
Мақсаттарды талдау және түзету	Баланың прогресін қадағалап, деректерді жүйелі түрде талдайды, қажет болған жағдайда мақсаттарды өзгертіп, прогресті үздіксіз қамтамасыз етеді.
Рефлексия және өзін-өзі бағалау	Өзінің күшті және жетілдіруді қажет ететін тұстарын анықтау үшін оқу сапасын бағалау жүйесін қолдана отырып, рефлексивті тәжірибемен айналысады.

Маманның жұмысындағы тағы бір маңызды аспект – баланың жетістіктерін тұрақты бақылау және бағалау. Жинақталған мәліметтерді талдай отырып, маман баланың прогресін бақылайды және қажет болған жағдайда мақсаттарды түзетеді. Бұл Денвер моделінің икемділігін қамтамасыз етіп, оны баланың өзгеріп отыратын қажеттіліктеріне бейімдеуге

мүмкіндік береді. Осындай тәсіл терапияның әр кезеңінде оның тиімділігін сақтауға ықпал етеді [7].

Маман тек бала мен оның отбасымен ғана жұмыс істеп қоймай, басқа да мамандармен тығыз байланыста болады. Оған логопедтер, психологтар, тәрбиешілер және медицина қызметкерлері кіреді. Осындай ынтымақтастық баланың дамуындағы барлық аспектілерді қамтитын кешенді тәсілді қалыптастырады. Мысалы, маман логопедпен бірлесіп, сөйлеу дағдыларын дамытуға бағытталған жұмыс жүргізе алады немесе баланың оқу ортасына сәтті бейімделуін қамтамасыз ету үшін тәрбиешілермен бірлесіп әрекет етеді. Сонымен қатар, маман АСБ-мен байланысты екінші реттік мәселелердің алдын алуға және шешуге үлес қосады. Мұндай мәселелер мінез-құлықтағы қиындықтар, ұйқы проблемалары, тамақтану ерекшеліктері немесе жаңа жағдайларға бейімделу қиындықтарын қамтуы мүмкін. Маман, мысалы, баланы балабақшаға немесе мектепке дайындауға көмектесіп, қажетті бейімделу стратегияларын әзірлейді. Осылайша, оның қызметі тек оқытуға ғана емес, күнделікті өмірде отбасыға қолдау көрсетуге де бағытталған [8].

Кәсіби рефлексия және өзін-өзі дамыту маманның жұмысындағы маңызды элемент болып табылады. Өз іс-әрекетін талдау және бағалау арқылы маман өз дағдыларын жетілдіріп, көрсетілетін қызметтердің сапасын арттырады. Бұл әсіресе АСБ бар балалармен жұмыс істеуде маңызды, өйткені әр жағдай ерекше және шығармашылық көзқарасты талап етеді. Рефлексиялық тәжірибе маманға өз күшті жақтарын анықтауға және жақсартуды қажет ететін тұстарын табуға мүмкіндік береді. Осылайша, Денвер моделімен жұмыс істейтін маман АСБ бар балаларға арналған терапияның негізгі элементі болып табылады. Оның кәсіби білімдері, практикалық дағдылары және командада жұмыс істеу қабілеті бағдарлама мақсаттарына жету мен баланың тұрақты дамуын қамтамасыз етеді. Бала мен отбасы арасындағы өзара әрекеттесу, басқа мамандармен ынтымақтастық және кәсіби дамуға ұмтылу маманның қызметін ерекше маңызды етеді (2-кесте). Маманның қатысуынсыз Денвер моделінің барлық мүмкіндіктерін тиімді пайдалану мүмкін емес. Бұл әдіс баланың және оның отбасының өмір сапасын жақсартуға бағытталған [9].

2-кесте

Аутистік спектрлі бұзылыстары бар балаларға Денвер моделін ерте қолдану әдістері

Әдіс атауы	Сипаттамасы	Қолдану мақсаты
Дағдылар мен қажеттіліктерді бағалау	Модель баланың қазіргі даму деңгейін толыққанды бағалаудан басталады. Мамандар арнайы құралдар мен бақылау тізімдерін пайдаланып, баланың күшті және әлсіз жақтарын, даму мүмкіндіктерін анықтайды. Бұл бағалау ойын, күнделікті әрекеттер мен әлеуметтік қарым-қатынас барысында жүргізіледі.	Баланың ағымдағы қабілеттері мен қажеттіліктеріне негізделген жеке араласу жоспарын құру.
Жеке оқыту бағдарламасы	Әр бала үшін әлеуметтік, когнитивтік, тілдік және моторика дағдыларын қамтитын 16–24 мақсатты қамтитын жеке жоспар әзірленеді. Бұл жоспар баланың даму деңгейіне сәйкес келетін және оның қызығушылықтарын ескеретін тапсырмаларды қамтиды.	Баланың жеке дамуын қолдау, оқуға деген мотивациясын арттыру және қызығушылық тудыру.

Ойын арқылы оқыту	Ойын әдісі модельдің негізгі элементі болып табылады. Мамандар баланы басқа адамдармен өзара әрекеттесуге үйретіп, ойын арқылы жаңа дағдыларды игеруге жағдай жасайды. Бұл әдіс рөлдік ойындарды да, физикалық белсенділікті де қамтиды, осылайша баланы әртүрлі қарым-қатынас түрлеріне бейімдейді.	Табиғи әрі қызықты ортада әлеуметтік және коммуникативтік дағдыларды дамыту.
Отбасының қатысуы	Ата-аналар терапия процесіне белсенді қатысады. Мамандар ата-аналарға күнделікті өмірде Денвер моделі әдістерін қолдануды үйретеді. Бұған ойындар, әңгімелесу немесе үй тапсырмаларын орындау кіруі мүмкін.	Балаға терапиялық сессиялардан тыс тұрақты қолдау көрсету және күнделікті өмірде дағдыларды нығайту.
Табиғи ортада оқыту	Сабақтар баланың таныс ортасында – үйде, балабақшада немесе ойын алаңында өткізіледі. Мамандар оқу процесін күнделікті әрекеттерге, мысалы, тамақтану немесе серуендеу кезінде енгізеді.	Алынған дағдыларды нақты өмір жағдайларына бейімдеу және қолдану.

Денвер моделі әдістерін ерте қолдану АСБ бар балалардың негізгі дағдыларын тиімді дамытуға мүмкіндік береді. Жеке тәсіл, ойын арқылы оқыту, отбасының қатысуы және бағдарламаның икемділігі оң нәтижелерге қол жеткізуге көмектеседі. Бұл әдістер баланың әлеуетін ашып, оның өмір сүру сапасын жақсартуға бағытталған.

Ғылыми зерттеулер модельдің тиімділігін дәлелдейді. 2010 жылы Э. Робин және Дж. Доусон жүргізген зерттеулер Денвер моделін қолданған балалардың әлеуметтік, тілдік және когнитивтік дағдыларында елеулі жақсартулар болғанын көрсетті. Сонымен қатар, мұндай балаларда мінез-құлық мәселелері аз байқалды, ал өзін-өзі күту дағдылары жоғарырақ деңгейде дамыған [10].

Нәтижелер және талқылау

Ерте жастағы араласу модельдің ең маңызды артықшылықтарының бірі болып табылады. Ол баланың нейропластикасын белсенді пайдаланып, кейінгі кезеңдерде туындауы мүмкін қосымша мәселелердің алдын алуға көмектеседі. Ерте көмек көрсетілген балаларда болашақта әлеуметтік оқшаулану, мазасыздық немесе депрессия сияқты проблемалар әлдеқайда сирек кездеседі. Дегенмен, модельді жүзеге асыру кезінде белгілі бір қиындықтар туындауы мүмкін.

Негізгі мәселе – мамандардың жеткіліксіз дайындығы. Денвер моделін сәтті қолдану үшін жоғары білікті мамандар қажет, олар баланың жеке ерекшеліктерін ескеріп, бағдарламаны тиімді іске асыра алуы тиіс. Сонымен қатар, модельді барлық аймақтарда бірдей қолдану мүмкіндігі шектеулі болуы мүмкін, әсіресе шалғай аудандарда. Ата-аналардың да араласуға жұмсайтын уақыт пен эмоциялық ресурстарды талап етуі кейбір отбасылар үшін қиындық тудыруы мүмкін.

Қорытынды

Қорытындылай келе, Денвер моделі аутизм спектріндегі бұзылыстары бар балаларға

арналған тиімді араласу әдісі болып табылады. Ол баланың когнитивтік, элеуметтік және эмоциялық дамуын жақсартуға ықпал етеді, сонымен қатар, ата-аналардың белсенді қатысуы арқылы тұрақты нәтижелерге қол жеткізеді. Бұл әдіс баланың өмір сүру сапасын жақсартып, оның элеуетін барынша арттыруға мүмкіндік береді. Алайда модельді тиімді енгізу үшін жоғары білікті мамандарды даярлау, ата-аналарға қолдау көрсету және инфрақұрылымды дамыту қажет. Осындай шаралар Денвер моделінің мүмкіндіктерін толық пайдаланып, оны кеңінен таратуға мүмкіндік береді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ДЕРЕККӨЗДЕР ТІЗІМІ

1. Роджерс, С. Дж., Доусон, Дж., Висмара, Л. А. Денверская модель раннего вмешательства для детей с аутизмом [Текст] / С. Дж. Роджерс, Дж. Доусон, Л. А. Висмара. – М.: РАМА Пабблишинг, 2016. – 304 с.
2. Роджерс, С. Дж., Доусон, Дж. Учебник по Денверской модели раннего вмешательства для детей с аутизмом: развиваем речь, умение учиться и мотивацию [Текст] / С. Дж. Роджерс, Дж. Доусон. – М.: Толкачев Л., Дизайн бюро Медиокрити, 2019. – 288 с.
3. Старикова, О. В., Дворянинова, В. В., Баландина, О. В. Применение программы ранней помощи на основе Денверской модели раннего вмешательства для детей с РАС // Аутизм и нарушения развития. – 2022. – Т. 20. – № 1. – С. 29–36. DOI: 10.17759/autdd.2022200104.
4. Rogers, S. J., Dawson, G. Early Start Denver Model for Young Children with Autism: Promoting Language, Learning, and Engagement [Text] / S. J. Rogers, G. Dawson. – New York: Guilford Press, 2010. – 297 p.
5. Хурматуллина, А. К., Ахметова, Ф. Ф. Денверская модель раннего вмешательства для детей с РАС // МНиВО РФ, МОиН РТ, Изд-во АН РТ, 2024. – С. 24.
6. Vivanti, G., Stahmer, A. C. Can the Early Start Denver Model Be Considered ABA Practice? [Text] // Behavior Analysis in Practice. – 2021. – Vol. 14, Issue 4. – P. 894–904.
7. Fuller, E. A., Oliver, K., Vejnoska, S. F., Rogers, S. J. The Effects of the Early Start Denver Model for Children with Autism Spectrum Disorder: A Meta-Analysis [Text] // Brain Sciences. – 2020. – Vol. 10, Issue 6. – P. 368.
8. Waddington, H., van der Meer, L., Sigafos, J. Effectiveness of the Early Start Denver Model: a Systematic Review [Text] // Review Journal of Autism and Developmental Disorders. – 2016. – Vol. 3, Issue 2. – P. 93–106.
9. Estes, A., Munson, J., Rogers, S. J., Greenson, J., Winter, J., Dawson, G. Long-Term Outcomes of Early Intervention in 6-Year-Old Children With Autism Spectrum Disorder [Text] // Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. – 2015. – Vol. 54, Issue 7. – P. 580–587.
10. Rogers, S. J., Estes, A., Lord, C., Vismara, L., Winter, J., Fitzpatrick, A., Guo, M., Dawson, G. Effects of a Brief Early Start Denver Model (ESDM)–Based Parent Intervention on Toddlers at Risk for Autism Spectrum Disorders: A Randomized Controlled Trial [Text] // Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. – 2012. – Vol. 51, Issue 10. – P. 1052–1065.